

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ШКОЛ УЗБЕКИСТАНА XIX - XX ВЕКА

Мирзаева Истора Мирсобит кизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6682979>

Аннотация: В данной статье рассматриваются ювелирные украшения Узбекистана и различные виды ювелирных изделий относящиеся XIX - XX веку. Уникальность украшений, их значение в нашей национальной культуре, формирование ювелирного искусства, и его истории. Так же говорится о экспозиции Государственного музея искусств Узбекистана, где представлены работы ювелиров Ташкентской, Бухарской, Хорезмской и Самаркандской школ XIX - XX веков.

Ключевые слова: Ювелирное искусство, ювелирные изделия, украшения. Истоки зарождения ювелирного искусства Узбекистана теряются в глубине тысячелетий. В начале XIX века ювелирное искусство предстает во всей своей этнографической характерности, в большом разнообразии форм, материалов, технических приемов и видов изделий. Материалом для изготовления ювелирных изделий в XIX – начале XX веках служили металлы – золото, чаще серебро, реже сплавы типа электра, бронза; самоцветы – рубин, гранат, берилл; цветные камни – бирюза, сердолик, лазурит; дары морских глубин – коралл, жемчуг, перламутр, раковины каури; цветные стекла.

Интересно отметить, что в первой половине XIX века по всей Центральной Азии ювелирные изделия изготовлялись из серебра, вещи делались только в ханских дворцах и, главным образом, во дворцах бухарского эмира. Ювелиры работали в основном на местную аристократию – придворную чиновничью знать, духовенство, купечество, составлявших основной круг заказчиков и потребителей ценных ювелирных изделий. В конце XIX – XX века в ювелирном искусстве прослеживается два направления. Первое – было теснейшим образом связано с традициями народного искусства, а второе ориентировалось на вкусы зажиточных слоев населения, которые становятся основным потребителем дорогих ювелирных изделий.

По общепринятой классификации узбекские ювелирные изделия подразделяются на головные, налобные, налобно-височные, налобно-височно-нашейные, височные, затылочные, накосные, носовые, ушные, нашейные, нагрудные, наплечные, подмышечные, поясные, наручные и ножные украшения. Фантазия ювелиров была безгранична.

Например, к старинному бухарскому украшению «шашпо», которое надевали поверх основного головного убора, добавлялись еще и длинные

нити с серебряными, позолоченными коралловыми и жемчужными бусами¹. Наиболее богата различными украшениями была древняя Ферганская долина, где каждое изделие имело несколько наименований: нашейные и нагрудные (пайконча, арпа жевак, зебгардои, назигардон, тангажевак, тумор, бозванд, тиллатуморча, буйинтумор, кукрактумор); набрасываемые на плечи (заркокил – золотая коса); затылочные и наспинные (танга чулпи); налобные (тиллабаргак, тиллакош, жига); различные украшения для волос (сочпопук – пар сочпопук, найча сочпопук, панжара сочпопук, бококил еки бешкокил, куббали сочпопук и т.д.); подмышечные (култик тумор) и носовые (аравак и латива). Украшения, которые мастера делали в основном для женщин и только отчасти для мужчин, назывались: головные – так’я-тузи, тож, жига, санчок, сарсузан, бодом-ой, зулфитилла, бош-тузи, бибишак, мохи-тилла, от-туяги, дуо-тузи, манглай-тузи. Налобные и налобно-височные украшения: тилла-кош, канот-осма, осма-тузи, тилла-баргак, танга-тузи, тилла-тузи, манот-тузи, куш-ине. Налобно-височно-нашейные украшения: силсила, тосаукеле и шокила.

Височные украшения: гажак, найча, куш-дуо, бутун-тирнок, ярим-тирнок, чаккалик, чакка-тузи. Ушные украшения: серьги – халка, зирак.

Женские украшения-серьги. Самарканд. Конец XIX начало XX века.

Затылочное украшение – ук-ей. Носовые украшения: аравак, латиба, латбини, холбини, булоки, натхуни, натбини, натти, наттичека и т.д. Накосные подвески: сочпопук, туф, тилло-баргак, тамар сават. Нашейные и нагрудные: мунчок, хафабанд, гулбанд, тавк, мургак, жевак, тешиш-и-дил, нози-гардон, зеби-гардон, зеби-сина, хайкел, пешавез или беззак-кубба, пешихалта, калит-боги, буйин-тумор, кукрак-тумор, тумор, акик, дуо-тузи, последние амулеты носили и на других частях костюма.

¹ X 19 Акбар Хакимов

История искусств Узбекистана: Учебное пособие / А. Хакимов; – Т.: «Info Capital Group», 2018. – ____ с.

Шаукаля-женское нагрудное украшение.

Подмышечный амулет – култик-тумор. Поясные украшения: камар, тугма, ситора. Наручные украшения: браслеты – билак-узук, перстни и кольца – узук. Ножной браслет – халхол.

Названия ювелирных украшений могли происходить от способа ношения, от формы изделия, от звукоподражания, производимого украшением, от материала, от народа, который принес эту форму.²

Форма и декор ювелирных украшениях XIX века восходят к различным периодам эволюции данного вида. В изделиях этого периода преобладает растительный орнамент, сочетающийся с мотивами геометрического, астрального и зооморфного узора.

Крупнейшими центрами ювелирного искусства в XIX веке были: Бухара, Хорезм, Ташкент, Самарканд, Коканд, Карши, Шахрисябз, Китаб, Чимбай, Турткуль, а также Ургенч, Гиждуван, Андижан, Наманган, Маргилан, Ассак, Чуст, Ургут, Байсун, Денау, Ходжабад, Кунград, Халкабад, Ходжейли, Касансай, Учкурган, Нурата, Ширабад.

В Государственном музее искусств Узбекистана так же хранится один из самых распространенных и древних видов народного искусства Узбекистана - украшения, которые в XIX веке использовались во многих сферах жизни местного населения. В экспозиции музея представлены работы ювелиров из Ташкента, Бухары, Хорезма и Самарканда XIX и XX веков. Глядя на эти образцы ювелирного искусства, нетрудно понять, что художественный смысл украшений того периода был оценен по достоинству, но прослеживается и социальное расслоение. Для знати были созданы изделия из золота и позолоты, тогда как украшения из меди, бронзы со стеклянными вставками посуда принадлежали бедным. Собранные в музее ювелирные украшения делятся на несколько групп в зависимости от их назначения. Украшения надевающиеся на голову “зульфи-тилла”, на лоб “тиллакош”, “лист”, на волосы – “сочпопук”, на уши – “зирак”, “балдок” на шею – “хафабанд”, на грудь – “зебигардон”, “мургак”, “бозбанд”, пояса, браслеты.

Ювелирные изделия - неотъемлемая часть истории узбекской национально-художественной культуры, помогающая изучать высшие

² Фахретдинова Д.А. Ювелирное искусство Узбекистана. — Ташкент: .Гулям. 1988. — 204 с.

цели народа в далеком прошлом. В изделиях ювелиров отражены стилистические особенности искусства того периода, в котором они жили. Сегодня это наше наследие, поднявшееся до уровня высоких и уникальных шедевров искусства.

Бесценные шедевры, хранящиеся во многих музеях нашей страны и за рубежом, свидетельствуют о высоком развитии ювелирного искусства нашей страны, особенно в древних городах Бухара, Самарканд, Ташкент, Хива, Коканд, Шахрисабз, которое до сих пор удивляет и вдохновляет мир.

Использованная литература:

1. Фахретдинова Д.А. Ювелирное искусство Узбекистана. — Ташкент: Г.Гулям. 1988. —
2. Хакимов А.А. Искусство Узбекистана: история и современность. - Ташкент: San'at. 2010
3. <http://sanat.orexca.com/2008-rus/2008-2-2/tillakosh/>
4. <http://sambuh.ru/blog/3001.html>

